

Universidad de Granada

***Actuaciones en
política científica ugr'17***

MEMORIA DE GESTIÓN
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Actuaciones en política científica ugr'17

Debería decir esto con un suspiro
en algún momento, dentro de muchas eras;
dos caminos se bifurcaban en el bosque, y yo,
yo tomé el camino menos transitado.
Y esa ha sido la diferencia.

El camino no elegido

*I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference*

The road not taken

Robert Lee Frost (San Francisco, 26 de marzo de 1874 - Boston, 29 de enero de 1963)

Universidad de Granada

Actuaciones en política científica ugr'17

Memoria de Gestión

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA -2017
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
Y TRANSFERENCIA

DOI: 10.5281/zenodo.1065892

Versión: 5.1 - **Última revisión:** 24/11/2017

Actuaciones en política científica ugr'17

Contenido

Actuaciones en política científica e investigación	1
Novedades del Plan Propio de investigación 2017	1
Líneas y programas del Plan Propio de Investigación	3
Resumen de actuaciones en política científica	7
Objetivo 1: Fomentar la Investigación de Excelencia	9
Creación de las Unidades de Excelencia	9
Plan de Promoción de la Investigación 2016/2017	11
Regulación de Laboratorios Singulares en Tecnologías Avanzadas	12
Reconocimiento de nuevos centros e institutos de investigación	14
Creación de la Oficina para la Implementación del IFMIF- DONES	15
Objetivo 2. Alinear la estrategia UGR con el horizonte H2020	17
Programa Visiting Scholar	17
Programa de intensificación para el impulso y consolidación de la investigación	18
Programa EXPLORA-UGR	19
Objetivo 3. Mejorar el Desarrollo de la carrera científica	21
Human Resources Strategy for Researchers	21
Plan de Estabilización de Personal Investigador y de Incorporación de Profesores Ayudantes Doctores	22
Programa de mentorización para la investigación en la Universidad de Granada	23
Objetivo 4. Captar nuevo talento científico	25
Programa de Captación de Talento en Grados	25
Programa Athenea 31 Programa UGR-Fellows	25
Objetivo 5. Visibilizar la marca UGR en investigación y Gestión	27
Liderazgo en los Servicios de Gestión de la Investigación universitarios	27
Promoción y visibilización de nuestros resultados de investigación	28
Creación del Ranking RK: Ranking Knowmetrics de universidades españolas	30
Acciones especiales en investigación e innovación	33
Ayudas para el desarrollo de Proyectos de Investigación contra el Cáncer	33
Plazas de Personal Técnico de Apoyo a la Investigación	34
Proyectos de innovación - MedialabUGR	36

Actuaciones en política científica e investigación

Novedades del Plan Propio de investigación 2017

Como características fundamentales, en la edición 2016/2017 se renovó la apuesta por la investigación de excelencia en todas las áreas del saber, ayudando a mantener las líneas de investigación de calidad y favoreciendo especialmente el empuje en el área de Humanidades para alcanzar mayores niveles de eficacia en su labor investigadora.

Los **ejes principales sobre los que se estructura el Plan Propio de 2017** son:

- La creación y captación de talento, a las que se destina una parte importante de los recursos disponibles, con programas que abarcan desde la etapa de estudios de grado hasta la de especialización y posterior incorporación de doctores para el desarrollo de proyectos, pasando por la formación predoctoral.
- El apoyo a nuestros investigadores y grupos de investigación, fomentando especialmente su internacionalización.
- El apoyo a la participación de nuestros investigadores y equipos de investigación en los programas de ayudas autonómico, nacional y europeo, de los que nuestro Plan Propio se declara subsidiario.

Por otra parte, como elemento transversal que impregna todos los programas de actuación, se subraya la figura de la **evaluación externa de las solicitudes** y la **alineación de los programas propios de ayuda con el Plan Estatal de Investigación**, como medio que permita fomentar la participación de los investigadores de la UGR y, por tanto, de incrementar la captación de recursos.

Los resultados alcanzados en los últimos años, tanto en términos de mejora de la producción científica, en la que la Universidad de Granada avanza en los principales rankings internacionales, como en términos de mejora de la captación de recursos en los programas autonómico, nacional y europeo, ponen de manifiesto que las líneas de actuación emprendidas son acertadas y están dando los frutos esperados. Así, la Universidad de Granada ha liderado durante los últimos años la captación de contratos predoctorales de la convocatoria FPU (primera universidad) y de incorporación de doctores (Ramón y Cajal y Juan de la Cierva). Además, se ha producido una notable mejora de los retornos en el VII Programa Marco, con indicadores crecientes en participación y coordinación de proyectos.

Por tanto, partiendo de esta esperanzadora realidad, se pretende **seguir avanzando en la alineación del Plan Propio de Investigación con el Programa Marco de la Unión Europea Horizonte 2020**. Se trata de una oportunidad estratégica única para la Universidad de Granada de incrementar la captación de recursos, ya que, en los próximos años, el grueso de la financiación para investigación debería provenir del programa H2020, en sustitución de la menguante financiación estatal y autonómica. La asunción de esta nueva realidad exige a la institución diseñar nuevas políticas que fomenten el éxito en la participación de sus investigadores y equipos de investigación, como ocurrió hasta ahora con los programas autonómico o estatal.

El éxito de esta misión requiere no sólo que los equipos de gobierno de la Universidad de Granada afronten de manera sistemática el diseño de políticas que fomenten la participación de sus investigadores, sino también que sus grupos de investigación adopten sus propias estrategias de participación, en función de sus fortalezas, necesidades e intereses.

En esta estrategia se enmarcan los **nuevos programas** que se incorporan al Plan Propio de Investigación y Transferencia 2017, que **pretenden fomentar la captación y atracción de talento, la potenciación de líneas y unidades de excelencia** que posibiliten la mejora de nuestra internacionalización y la creación de nuevas líneas que permitan competir con éxito en el H2020 y en programas del Plan Estatal, en los que hasta ahora no se ha alcanzado el éxito deseado.

Por último, se convoca la 2ª edición del Programa de Ayudas a la Producción Artística de la Dirección de Artes Visuales del Centro de Cultura Contemporánea del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, con el objetivo de estimular y promocionar la investigación, creación, producción artística y la difusión a través de la financiación económica de proyectos de artistas visuales, así como su exhibición en salas de exposiciones de la UGR.

El Plan aprobado cuenta con un **presupuesto de 4.600.000€**, para el que se prevé una cofinanciación a través de fondos de origen autonómico (con una aportación estimada de 1.000.000 €) y europeo (con una aportación de fondos FEDER de 2.124.000€).

Las **principales novedades de este Plan** en relación con los planes precedentes son:

1. La implantación de un programa de captación de talento en grados universitarios (Programa 27).
2. La implantación de un programa de captación de talento internacional de grado ligado al programa Erasmus (Programa 5.A).

3. La puesta en marcha del programa Ideas Felices (Explora-UGR) – Programa 28. Se trata de un programa destinado a promover la ejecución de proyectos de investigación básica o tecnológica cuyos resultados puedan llegar a representar un avance significativo del conocimiento, mediante el planteamiento y desarrollo de nuevos enfoques o metodologías inalcanzables de otro modo y que, por la naturaleza de los conocimientos generados, pudieran tener un marcado carácter transversal.
4. La aprobación del programa de proyecto de investigación para jóvenes investigadores de doctorado (Programa 20B).
5. La cofinanciación por parte de Caja Rural de Granada del Programa 14 de Premios de Investigación “Universidad de Granada – Caja Rural de Granada”.
6. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria incorpora el Programa 41 de Premios UGR a la Creación Artística de Estudiantes Universitarios.
7. La incorporación de dos nuevos programas promovidos por la OTRI: el Programa 33 de ayudas para la solicitud de títulos de propiedad intelectual y el Programa 35 de promoción y comercialización de resultados y capacidades.
8. La ampliación del Programa 24 de intensificación de la investigación. En particular, esta ampliación afecta a aquellos investigadores que ven denegada su solicitud de tramos de investigación y a los investigadores con alta dedicación en investigación.
9. El Programa 21 de captación de talento UGR-Fellows pasa a ser reconocido como un Programa de Excelencia Marie S. Curie, cofinanciado por la Unión Europea con 2.124.000€. Este programa, que pasa a denominarse Programa Athenea3I: Captación de Talento UGR-Fellows, duplica su número de plazas (10 en esta edición, frente a 5 en 2016) y pasa a contar con una dotación económica de 5.000€ (frente a 3.700€ en 2016).

Líneas y programas del Plan Propio de Investigación

A. Incentivación de la Actividad Investigadora

Objetivos: Ofrecer apoyo a los grupos de investigación para permitirles acudir a las convocatorias competitivas de proyectos de investigación nacionales e internacionales con garantías de éxito, así como ofrecer ayudas a las revistas científicas de la Universidad de Granada.

Programas:

P1-Programa de proyectos de investigación precompetitivos.

P2-Programa de proyectos de investigación del MediaLab.

P3-Programa de ayudas a la Internacionalización y a la preparación de proyectos de investigación internacionales.

P4-Programa de ayudas a revistas de la Universidad de Granada.

B. Potenciación de los Recursos Humanos

Objetivos: Incrementar y potenciar los recursos humanos dedicados a la investigación, favoreciendo el desarrollo de la carrera investigadora en todas sus etapas.

Programas:

- P5-Programa de becas de iniciación a la investigación:
 - A- Programa de becas de iniciación a la investigación para estudiantes de grado.
 - B- Programa de becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres
- P6-Programa de formación de Investigadores. Contratos predoctorales (FPU).
- P7-Programa de contratos-puente.
- P8-Programa de perfeccionamiento de doctores.

C. Atracción de talento

Objetivos: Incorporación de personal investigador especializado para el desarrollo de líneas de investigación estratégicas en la Universidad de Granada.

Programas:

- P9-Programa de proyectos de investigación para la incorporación de jóvenes doctores a nuevas líneas de investigación en grupos de la Universidad de Granada.

D. Movilidad y Perfeccionamiento de Personal Investigador

Objetivos: Fomentar e incentivar la movilidad de los investigadores, la actualización y difusión de conocimientos y el intercambio científico.

Programas:

- P10. Programa para realizar estancias en centros de investigación nacionales y extranjeros.
- P11- Programa de estancias de investigadores de otros centros nacionales y extranjeros
- P12- Programa de organización de congresos, ... y jornadas de carácter científico- técnico.
- P13-Programa de participación en congresos y reuniones de carácter internacional.

E. Reconocimiento de la Actividad Investigadora

Objetivos: Reconocer y recompensar la actividad investigadora de excelencia a través de premios "Universidad de Granada" en divulgación científica, en excelencia investigadora, a investigadores altamente citados, y a la comunicación e innovación en medio digitales, además de ayudas para sabáticos.

Programas:

- P14-Programa de Premios de Investigación "Universidad de Granada – Caja Rural".
 - A-Premio UGR – Caja Rural" a la Divulgación Científica.
 - B-Premio UGR – Caja Rural" a Trabajos de Investigación de Excelencia.
 - C-Premio "UGR – Caja Rural" a Investigadores Altamente Citados.
 - D-Premio Medialab – Caja Rural" a la Comunicación e Innovación en Medios Digitales.
 - E-Premio "UGR – Caja Rural" a Investigadores con alta I+D+i.
 - F-Premio "UGR– Caja Rural" a la Transferencia de Conocimiento.
- P15-Programa de sabáticos.

F. Acciones Complementarias

Objetivos: Apoyar económicamente a los Departamentos, Institutos, Grupos y Proyectos en la reparación de material científico y la utilización del Centro de Instrumentación Científica, en convenios bilaterales de colaboración entre la Universidad de Granada y otras instituciones, así como facilitar anticipos económicos para la investigación.

Programas:

- P16-Programa de reparación de material científico.
- P17-Programa de ayudas para la utilización del C.I.C.
- P18-Programa de acciones especiales.
- P19-Programa de anticipos.

G. Programas UGR2020

Objetivos: Ofrecer apoyo a los jóvenes investigadores para acudir a convocatorias competitivas de proyectos de investigación, fomentar la formación de unidades de excelencia, la captación de talento, y la colaboración con investigadores de muy alta calidad de otros centros.

Programas:

- P20-Programa de proyectos precompetitivos para jóvenes investigadores.
- P21-Programa de Captación de Talento UGR-Fellows.
- P22-Programa Visiting Scholars.
- P23-Acciones de excelencia. Unidades científicas de excelencia.
- P24-Programa de intensificación de la investigación.
- P25-Programa de ayudas para promoción y preparación de proyectos del ERC.
- P26-Ayudas a proyectos y doctorados industriales dentro del marco europeo Horizonte 2020
- P27-Programa de captación de talento en grados universitarios.
- P28-Programa EXPLORA-UGR.
- P29-Programa de internacionalización de patentes.
- P30- Programa de ayudas a proyectos singulares estratégicos de transferencia.

H. Ayuda a la Transferencia de Resultados de Investigación

Objetivos: Promocionar y gestionar las relaciones entre la Universidad de Granada, los Organismos Públicos de Investigación y el mundo empresarial en el ámbito investigador y tecnológico, y difundir sus resultados. Los programas correspondientes a esta línea de actuación estarán gestionados desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación.

Programas:

- P31-Programa de proyectos de desarrollo tecnológico (prototipos y pruebas de concepto).
- P32-Programa de apoyo a la constitución de spin-offs.
- P33-Programa de ayudas para la solicitud de títulos de propiedad intelectual.
- P34-Programa de acreditación y certificación de laboratorios.
- P35-Programa de promoción y comercialización de resultados y capacidades.
- P36- Programa de ayudas predoctorales en colaboración con empresas o entidades.

I. Ayudas en colaboración con el CEMIX. Programa UGR-MADOC.

Objetivos: Potenciar sinergias entre la Universidad de Granada y el MADOC, especialmente en materia de investigación. Este programa estará gestionado desde el propio CEMIX.

Programas:

P37-Programa UGR-MADOC.

P38-Programa de becas de iniciación a la investigación UGR-MADOC.

J. Programas del Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Objetivos: Generar sinergias entre el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y los distintos centros de la UGR cofinanciando actividades (de índole cultural, patrimonial o de proyección social) que emanen de los distintos integrantes de la comunidad universitaria y reviertan en ella y en el resto de la sociedad, amplificando su difusión e impacto. Estimular y difundir la investigación y la creación artística a través de la financiación económica de actividades de extensión universitaria y la promoción de proyectos de artistas visuales con la posterior exhibición de los resultados en salas de exposiciones de la UGR. Estos programas están gestionados desde el propio Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Programas:

P39-Programa de ayudas para la cofinanciación de actividades de extensión universitaria:

A-Actividades Culturales.

B-Divulgación Científica.

C-Conservación y difusión del Patrimonio.

P40-Programa de ayudas a la producción artística:

A-Artistas "emergentes".

B-Artistas "media carrera".

P41-Premios de la Universidad de Granada a la Creación Artística para Estudiantes

Resumen de actuaciones en política científica

Como objetivos generales la Universidad de Granada tiene, entre sus compromisos de gobierno, fomentar la investigación de calidad y la transferencia de resultados, favorecer e incentivar la participación del PDI en grupos, proyectos y contratos de investigación, fomentando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y estimular la captación de recursos externos. Junto a estos objetivos generales hemos establecido nuestras acciones en seis apartados diferentes donde hemos ido encuadrando nuestras acciones de gobierno y nuestras políticas científicas. Dichos apartados ya fueron definidos en el curso 2016 y durante este año se ha continuado trabajando en los mismos, son los siguientes:

Objetivo 1. Fomentar la Investigación de Excelencia

Creación de unidades de excelencia

- Creación en 2017 de 9 nuevas unidades de excelencia científica. Junto a las cuatros creadas en 2016 sumamos un total de 13 unidades.

Plan de Promoción de la Investigación 2016/2017

- Ejecución del I Plan de Promoción de la Investigación con un total de 36 actividades (cursos y jornadas). Han participado un total 1890 personas.

Regulación de Laboratorios Singulares en Tecnologías Avanzadas

- Creación del programa de regulación de Laboratorios Singulares en Tecnologías Avanzadas. Durante 2017 se han reconocido un total de 4 laboratorios

Reconocimiento de nuevos e institutos de investigación

- Creación del Centro de Investigación en Deporte y Salud y acreditación de dos nuevos institutos universitarios, Data Science and Computational Intelligence y Física Teórica y Computacional

Creación de la Oficina para la Implementación del IFMIF-DONES

- Nueva oficina cuyo objetivo principal centralizar y coordinar los esfuerzos de la UGR para lograr el éxito en la candidatura del IFMIF-DONES

Objetivo 2. Alinear con H2020 la estrategia UGR

Programa de Visiting Scholars

- Se han aprobado un total 10 nuevos investigadores Visiting Scholar de diferentes universidades de prestigio como University of Miami, Universidad de Manchester o Imperial College London

Programa de intensificación para el impulso y consolidación de la investigación

- Se han beneficiado a lo largo 2017 de este programa un total de 7 investigadores

Programas EXPLORA-UGR

- Su objetivo principal es financiar la ejecución de proyectos de investigación cuyos resultados suponen una reevaluación de paradigmas establecidos y aceptados

Objetivo 3. Mejorar el Desarrollo de la carrera científica

Human Resources Strategy for Researchers

- Código de conducta para la contratación de investigadores aprobado por la Comisión Europea y concedido de forma definitiva en Junio de 2017

Plan de Estabilización de Personal Investigador y de Incorporación de Profesores Ayudantes Doctores

- Aprobado en Consejo de Gobierno en octubre de 2017 garantiza la incorporación con garantías de estabilización de personal docente e investigador de la máxima cualificación

Programa de mentorización para la investigación

- Este programa nace con el objetivo de promocionar la investigación de calidad aprovechando la experiencia de los profesores eméritos

Objetivo 4. Captar nuevo talento científico

Programas de Captación de talento científico en los grados

- Ofrece a estudiantes de Grado de universidades nacionales o internacionales la oportunidad de participar en proyectos y actividades de investigación, lideradas por investigadores UGR

Programa Athenea 31 Programa de captación de Talento UGR-Fellow

- Convocatoria de 10 plazas posdoctorales para investigadores excelentes con experiencia en el ámbito de la innovación y la transferencia.

Objetivo 5. Visibilizar la marca UGR en investigación y Gestión

Liderazgo en los Servicios de Gestión de la Investigación universitarios

- Organización en la UGR de la I Reunión de servicios de evaluación científica en los vicerrectorados de investigación: ¿qué necesitan nuestras universidades y gestores?

Promoción y visibilización de nuestros resultados de investigación

- Memorias de investigación on-line y tirada de 300 ejemplares. Creación de páginas webs y videos promocionales de las unidades y laboratorios singulares incluidos en livemetrics

Creación del Ranking RK: Ranking Knowmetrics de universidades españolas

- Creación de un Ranking sobre el impacto social de la investigación de las universidades españolas a través de la visibilidad de su investigación en las redes sociales

Acciones especiales en investigación e innovación

Ayudas a para el desarrollo de Proyectos de Investigación contra el Cáncer

- Se financiaron 6 proyectos para la promoción de la investigación contra el cáncer en la UGR dentro de la línea de "compuestos farmacológicos con actividad antitumoral".

Plazas de Personal Técnico de Apoyo a la Investigación

- Convocatoria de 256 plazas de personal técnico a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil financiada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo

Proyectos de innovación del Medialab UGR

- Dentro del Medialab UGR se han ejecutado diversos proyectos como LabIN Granada, Andalabs o Radiolab UGR para fomentar la participación e interacción de la UGR con la ciudadanía de Granada.

Objetivo 1: Fomentar la Investigación de Excelencia

Creación de las Unidades de Excelencia

Uno de los objetivos del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia es fomentar la investigación de excelencia de forma que la UGR pueda participar en el futuro en las convocatorias Centro de Excelencia Severo Ochoa y Unidad de Excelencia María de Maeztu, dentro del Subprograma de Fortalecimiento Institucional del Plan Estatal de Investigación Científica Técnica y de Innovación.

Dicho programa tiene como objetivo financiar y acreditar los centros y unidades públicas de investigación, en cualquier área científica, que demuestran impacto y liderazgo científico a nivel internacional y que colaboran activamente con su entorno social y empresarial. En este sentido se incluyó en el Plan Propio un programa que identifica y financia unidades de excelencia. En el curso anterior se financiaron un total de cinco unidades ("Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial", "Física Teórica", "Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional", y "Ejercicio y Salud").

En 2017 se ha seguido trabajando en este objetivo y se han incorporado un total de 9 nuevas unidades de excelencia, por tanto ya se suma un total de 13, las nuevas unidades de excelencia son las siguientes:

Carbonates: from biomineralization and earth's climate evolution to CO2 capture and built heritage conservation" plantea avanzar la investigación que en los últimos años vienen desarrollando sus diferentes miembros y que se ha centrado en el análisis de la precipitación/disolución tanto biótica (biominerales y fósiles) como abiótica (química) de los carbonatos y sus implicaciones/aplicaciones en múltiples aspectos biológicos, paleontológicos, geoquímicos, mineralógicos, cristalográficos, químicos, climatológico-ambientales, biomédicos e histórico-artísticos.

Filolab. La creación de esta Unidad de Excelencia pretende estudiar la vigencia actual y el alcance de nociones como verdad, valores o racionalidad en el ámbito del debate público. A la luz de este análisis, pretende plantear estrategias metodológicas para mejorar la calidad del debate público, así como examinar la idoneidad de dichas propuestas mediante el estudio de debates públicos concretos de especial relevancia. Así, como Unidad de Excelencia, este equipo de trabajo se plantea los siguientes objetivo

Sistema Tierra. El objetivo fundamental de la Unidad Científica es promover el conocimiento científico y tecnológico, el desarrollo y la innovación en el ámbito del Sistema Tierra: atmósfera, hidrosfera y corteza terrestre y sus ecosistemas, teniendo en cuenta su implicación en los desarrollos socioeconómico y ambiental, y favorecer su transferencia a las administraciones públicas, organismos y empresas públicas y privadas. El Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, IISTA, articula la propuesta y asegura la eficiente ejecución de la misma.

Química aplicada a Biomedicina y Medioambiente. En los últimos años se han desdibujado las fronteras que delimitaban las grandes áreas de conocimiento. En este sentido, las grandes aportaciones a la ciencia vienen determinadas por aproximaciones diversas y multidisciplinarias a un mismo problema. Para ello, es necesaria una colaboración entre expertos de diferentes áreas con sus correspondientes experiencias y metodologías que aporten soluciones imaginativas. En este caso, esta aproximación transversal a problemas biológicos, desarrollo de productos nanoestructurados, desarrollo de métodos de análisis, etc., dará un salto de calidad a la excelente investigación que ya se lleva a cabo en dichos campos en nuestra Universidad.

Cerebro, Comportamiento y Salud. El objetivo de la Unidad SC² es convertirse en una Unidad de Excelencia Científica en el ámbito del Comportamiento, la Salud y el Cerebro de referencia mundial, regida siempre por el rigor metodológico y la excelencia científica, y orientada a realizar una contribución importante al bienestar y la salud de la sociedad. La Unidad tiene como misión el avance del conocimiento científico para comprender el impacto que los hábitos de comportamiento, especialmente los relacionados con la alimentación y la salud física y psicológica tienen sobre el desarrollo y el mantenimiento a lo largo del ciclo vital de las funciones cognitivas/emocionales y el cerebro humano.

Modeling Nature: from Nano to Macro. Esta UCE se apoya en parte de la investigación que se ha venido llevando a cabo en Biomedicina, Ecología, Biología, Física y Matemáticas tradicionalmente en la Universidad de Granada (UGR) y que tan exitosamente ha sido valorada en los distintos "rankings" por las agencias de evaluación internacional. En este sentido, esta propuesta incorpora grupos de excelencia en las áreas citadas. También se apuesta por líneas emergentes en las que los distintos equipos están trabajando y que actualmente están siendo objeto de especial atención internacional en el ámbito de la modelización: biomatemáticas, dinámica tumoral, biopolímeros y biomateriales.

Formación y Desarrollo profesional del profesorado. En la temática que agrupa a esta Unidad (Investigación sobre Formación y Desarrollo Profesional del Profesorado del siglo XXI), partimos de situaciones y circunstancias creadas en los últimos años dentro de la Unión Europea, más amplias que las estrictamente pedagógicas, después de un complejo proceso de gestación, que han terminado por dictaminar para nuestros países un marco de cualificaciones profesionales para promocionar el lifelong learning (el aprendizaje permanente o a lo largo de la vida), elaborado en publicaciones de la OCDE.

IEMath-GR. El Instituto de Matemáticas IEMath-GR es desde Mayo de 2015 un instituto de investigación de la Universidad de Granada, aunque inició su andadura como centro de investigación en 2013 tras ser elegido como una de las cuatro sedes nacionales del Instituto Español de Matemáticas, IEMath, seleccionada a través de convocatoria competitiva nacional en 2007. En la actualidad, el IEMath-GR cuenta con más de 100 investigadores adscritos, de los cuales más de 70 son miembros del instituto.

UNETE: "Unidad de Excelencia para el Estudio de los Transtornos del Envejecimiento" se plantea el reto de profundizar en el estudio y tratamiento de patologías multifactoriales ligadas al envejecimiento desde un enfoque multidisciplinar. La población europea se enfrenta, hoy en día, a un importante reto en salud. Según estimaciones de la CE, Europa alcanzará una de las mayores tasas de envejecimiento de su población en las próximas décadas, ya que el 37% de la misma superará los 60 años de edad en el año 2050, y rebasan los 80 años más del 10% en ese mismo año.

Plan de Promoción de la Investigación 2016/2017

Durante el año 2017 hemos ejecutado el I Plan de Promoción de la Investigación. El I-PPI se estructuró a través de tres tipos de actividades: jornadas, cursos y ciclos. Éstos se impartieron entre noviembre de 2016 y octubre de 2017. Los ejes temáticos a través de los cuáles se articularon las actividades eran: a) Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación b) Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos c) Transferencia de conocimiento y creación de Spin-Off. En la siguiente página se puede consultar la oferta realizada en el año 2017:

Web del Plan de Promoción: <https://goo.gl/kLahbs>

En total se han organizado 23 cursos, seis jornadas científicas y un Ciclo de Promoción de la Investigación en Ciencias Sociales en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. El Plan ha conseguido un total de 1890 inscripciones; según el número de inscripciones destacan especialmente las áreas de Ciencias Sociales (535) y en su conjunto el Personal Docente (837).

Dentro del I Plan de Promoción de la Investigación queremos destacar la organización de dos eventos con especial impacto y participación:

Jornada #appugr: aplicaciones móviles orientadas a la investigación y proyectos de i+d

24 de Febrero de 2017

Más información:

<https://goo.gl/YbsPqV>

La reputación de la UGR en los rankings: situación actual y políticas de futuro

11 y 12 de Mayo de 2017

Más información:

<https://goo.gl/rgyEuf>

Regulación de Laboratorios Singulares en Tecnologías Avanzadas

Uno de los objetivos en los que estamos embarcados es en completar el mapa de estructuras de investigación de la UGR, en este sentido un primer paso es empezar reconociendo laboratorios singulares que no actúan bajo la cobertura de un centro o instituto de investigación, lo que hasta ahora ha limitado su visibilización externa y puede afectar a su desarrollo futuro. Buscamos con esta acción un doble propósito:

- Difundir las capacidades en investigación y tecnología de la UGR, consolidando nuestra imagen de universidad investigadora de excelencia y potenciando como polo de atracción de talento.
- Reconocer institucionalmente a los investigadores que han creado y dirigen estos laboratorios singulares, por su empeño, dedicación y constancia a través de su participación en numerosos proyectos de investigación para captar fondos en procesos altamente competitivos.
- Comprometer a la institución con estas estructuras de investigación que han supuesto una gran inversión material y han alcanzado nivel de desarrollo tecnológico que las ha consolidado como un referente nacional o internacional

Requisitos para ser considerado Laboratorio Singular en Tecnologías Avanzadas

- Debe ser un laboratorio singular, único a nivel regional o nacional por su equipamiento y por el grado de desarrollo tecnológico alcanzado, que desarrolle nuevas líneas de investigación en las que la UGR puede convertirse en un referente nacional o internacional.
- Deben suponer una singularidad científica y tecnológica relevante respecto al resto de equipamientos científicos disponibles en la UGR, con un énfasis especial aquellos que están enfocados a tecnologías calificadas por la Unión Europea en el ámbito de las tecnologías futuras y emergentes (FET).
- Como criterio no excluyente, deben haber supuesto una inversión económica importante, superior a 2 millones de euros.
- Deben ser una realidad ya consolidada, por lo que debe haber transcurrido un plazo mínimo de 3 años desde su creación.

Durante 2017 hemos reconocido cuatro Laboratorios Singulares, son los siguientes:

Nanoelectrónica, Grafeno y materiales bidimensionales

Formado por 16 miembros, su objetivo es explicar los dispositivos nanoelectrónicos y su aplicación para resolver los desafíos que plantea la Sociedad.

TRAPSENSOR : Trampas de Iones y Láseres

Es el único laboratorio en España de esta naturaleza. Comenzó a construirse en marzo de 2012 en el marco del proyecto TRAPSENSOR del Consejo Europeo de Investigación

Antropología Forense

Es del laboratorio de identificación humana a partir de huesos más completo de toda Europa, y en él trabajan cada año más de 200 investigadores

IBERSIMS

El laboratorio the Shrimp Ion-Microprobe Laboratory of The University of Granada está equipado con una de la 16 microsondas iónicas SHRIMP que existen en el mundo.

Reconocimiento de nuevos centros e institutos de investigación

Durante 2017 se ha acreditado por parte de la Universidad de Granada un nuevo centro de investigación (CIDS) y además se han acreditado dos nuevos institutos interuniversitarios, uno en el área de informática y otro en el área de deportes

Centro de Investigación Deporte y Salud

El CIDS, es un centro creado para aglutinar grupos de investigación, recursos y medios instrumentales suficientes que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo y la innovación en el campo del Deporte y la Salud al cual se le ha encomendado la investigación, así como la docencia en los estudios de posgrado y de otros niveles que en su momento se decida, y el asesoramiento en los ámbitos de esta especialidad científica. Además, también debe prestar una actividad de transferencia del conocimiento.

Instituto Interuniversitario Data Science and Computational Intelligence (DaSCI)

Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación centrado en el campo de la Inteligencia Artificial con líneas de investigación destacadas en dos grandes áreas fundamentales, a nivel teórico como práctico, como son la Ciencia de Datos (Data Science) y la Inteligencia Computacional (Computational Intelligence). La propuesta da cabida a dos grandes áreas de gran proyección en el ámbito de la investigación internacional y con un gran reconocimiento científico en la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad de Jaén (UJA).

Instituto Interuniversitario Carlos I Física Teórica y Computacional

Es una ampliación del centro con participación de otras universidades del Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional (iC1) de la Universidad de Granada se fundó en el año 1991. Desde su creación, el IC1 ha cultivado la investigación científica, tanto fundamental como aplicada, con un marcado énfasis en los campos de la física teórica y de la física computacional. Por su carácter universitario, desempeña también labores docentes que comprenden aspectos básicos e interdisciplinares de la Física.

Asimismo se está trabajando en la acreditación del Instituto Interuniversitario de Investigaciones Educativas y del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud.

Creación de la Oficina para la Implementación del IFMIF-DONES

La Universidad de Granada continúa apoyando la candidatura del IFMIF-DONES. El objetivo del proyecto IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility) es ahondar en el conocimiento del comportamiento de los materiales requeridos para la construcción de un futuro reactor de fusión, esta instalación proveerá de una fuente de neutrones de alta intensidad. El IFMIF Dones es la gran apuesta de futuro para Granada de las instituciones, que han hecho un frente común para conseguir un proyecto que, según el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), supondría más de 9.000 empleos al año y un impacto en el PIB de 221 millones sólo en su etapa de construcción. Además, la operación de mantenimiento del acelerador de partículas supondría más de 340 millones de euros en contratos nacionales, de los que aproximadamente el 70% se contrataría a nivel local, según se especificó en las jornadas convocadas por el CDTI.¹

Para apoyar las acciones globales de de la candidatura el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia ha creado una Oficina para la Implementación del IFMIF-DONES situada en la 4ª planta del Centro de Transferencia Tecnológica. Su objetivo es centralizar y coordinar los esfuerzos de la UGR para lograr el éxito en la candidatura del IFMIF DONES. Se ha designado como director de la nueva oficina a Antonio Peña, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Civil.

Recreación de cómo serán las instalaciones del proyecto IFMIF-DONES en el Parque Metropolitano de Escúzar. Para construir las hay reservadas cuatro parcelas que suman casi 98.000 metros cuadrados

¹ Fuente: http://www.granadahoy.com/granada/eleccion-sede-acelerador-particulas-decidira_0_1191781085.html

Objetivo 2. Alinear la estrategia UGR con el horizonte H2020

Programa Visiting Scholar

Su objetivo es apoyar y fomentar la capacidad investigadora de Grupos de investigación de la UGR a través del intercambio y establecimiento de contactos y redes de trabajo con profesores e investigadores de muy alto nivel, destacados por una producción científica de excelencia, provenientes de otras universidades o centros de investigación. El objetivo final será definir y desarrollar un plan de colaboración específico y centrado en la investigación de calidad en colaboración con investigadores de referencia en las distintas áreas. Las ayudas tienen una duración de dos años, durante los que se desarrollarán los proyectos de colaboración, que podrán incluir como actividades: la realización de estancias en el extranjero (del investigador solicitante o miembros de su equipo) o en la Universidad de Granada (por parte del profesor o miembros de su equipo de colaboradores más cercanos), llevar a cabo la codirección de tesis doctorales, participar en la realización de artículos científicos para su publicación en revistas indexadas en Journal Citation Report, impartir conferencias en los Máster oficiales, etc.

Profesores aprobados como Visiting Scholar en el Plan Propio de 2017

Rasmus Bro

University of Copenhagen

Pavel Jelinek

Czech Academy of Sciences

Aggelos K. Katsaggelos

NorthWestern University

Jonantan Richard Lloyd

Universidad de Manchester

Otávio Bueno

University of Miami

Abdelhak DJOUADI

CNRS Institut de physique

Charles Hillman

Northeastern University

Antonio Carrillo

Imperial College London

Douglas Werner

Pennsylvania State University

Robert G. Korneluk.

CHEastern Ontario

Programa de intensificación para el impulso y consolidación de la investigación

A lo largo de 2017 se ha continuado con el Programa de Intensificación: el objetivo de este programa es doble: por un lado, ayudar a los investigadores de la universidad de Granada a consolidar su investigación, y por otro, ayudar a aquellos investigadores de la Universidad de Granada con alta carga investigadora en el desarrollo de sus actividades y proyectos de investigación. Así se establecen dos modalidades dentro de este programa:

- 24.a Ayudas de intensificación para el impulso y consolidación de la investigación. Esta es una ayuda transversal para la comunidad científica de la Universidad de Granada en la que se plantean acciones encaminadas al reconocimiento y consolidación de la actividad investigadora de los beneficiarios en el Plan de Ordenación Docente.
- 24.b Ayudas de intensificación de la investigación a investigadores con alta dedicación a la investigación. Esta ayuda está orientada a facilitar y ayudar a aquellos investigadores de la Universidad de Granada con alta dedicación en tareas de investigación que son estratégicas y de gran interés para la Universidad de Granada. Las ayudas consistirán en un plan de ayuda económica con objeto de apoyar alguna de las actividades ligadas a sus tareas o proyectos de investigación: becarios o ayudas para el impulso y la gestión de la investigación que requieran.

En 2017 se han beneficiado de este programa siete investigadores de los departamentos de Didáctica Musical Plástica y Corporal, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, Física Atómica Molecular y Nuclear, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Trabajo Social y Servicios Sociales, Física Teórica y del Cosmos y Química Orgánica.

Página web con la información del programa
<https://goo.gl/LoQSor>

Programa EXPLORA-UGR

Este nuevo programa del Plan Propio 2017 tiene por objeto promover la ejecución de proyectos de investigación básica o tecnológica cuyos resultados puedan llegar a representar un avance significativo del conocimiento, mediante el planteamiento y desarrollo de nuevos enfoques o metodologías inalcanzables de otro modo y que, por la naturaleza de los conocimientos generados, pudieran tener un marcado carácter transversal. Así pues, el programa financiará proyectos de investigación que busquen la exploración de ideas heterodoxas y radicalmente innovadoras.

Se pretende financiar la ejecución de proyectos de investigación cuyos objetivos supongan una reevaluación de paradigmas establecidos y aceptados, con proyección en diversos ámbitos científicos o técnicos, en busca de nuevos conceptos o soluciones y aplicaciones rompedoras en diferentes disciplinas científicas. Los planes de trabajo de las actuaciones propuestas podrán ser de índole teórica o experimental. Deberán ser propuestas de investigación imaginativas y radicales cuya viabilidad pudiera ser considerada baja en programas convencionales, porque chocan con ideas establecidas en su campo, y también propuestas tecnológicas arriesgadas que buscan una prueba de concepto y que, en ambos casos, no se conseguirían financiar por las vías habituales, pero en las que existan ciertos indicios que justifiquen acometer su exploración usando metodología científica.

El importe de la ayuda será de un máximo de 3000€. Estas ayudas se conceden por un solo año improrrogable, siendo obligatorio concursar a la convocatoria europea, nacional o autonómica siguiente. La ayuda concedida se dirige primordialmente a la realización de actividades que mejoren las oportunidades de obtención de financiación en las convocatorias autonómicas, nacionales o europeas. En ese sentido, la preparación de trabajos para su publicación, la asistencia a reuniones o la compra de pequeño equipo de investigación son gastos elegibles, no así la contratación de nuevo personal u otros gastos que no obedezcan a este objetivo. Este programa tiene un carácter subsidiario de la convocatoria de proyectos "Explora Ciencia" y "Explora Tecnología" del MINECO.

Página web con la información del programa

<https://goo.gl/oFE5vw>

Objetivo 3. Mejorar el Desarrollo de la carrera científica

Human Resources Strategy for Researchers

Desde el mes de noviembre de 2015, un grupo de trabajo en el que participan los Vicerrectorados de Investigación y Transferencia, Internacionalización y Personal Docente e Investigador, ha estado trabajando en la elaboración de un Plan de Acción para implementar en nuestra universidad las medidas establecidas en estos documentos.

El plan de acción se ha basado en los resultados de la encuesta realizada en enero de 2016 en la que participaron un total de 399 investigadores, que incluía su percepción sobre las debilidades de la Universidad de Granada en la implementación de las recomendaciones de la Charter and Code. La Carta Europea del Investigador, a la que la Universidad de Granada se ha adherido formalmente en el año 2016, junto con el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores, son los documentos de la Unión Europea que marcan las directrices para que las Universidades e Instituciones de Investigación Europeas mejoren las condiciones de trabajo y empleo para los investigadores, haciendo más atractiva la carrera investigadora en Europa. La Carta contiene 40 principios que definen las responsabilidades y los derechos de los investigadores y de las entidades que emplean y/o financian investigadores.

El Código de conducta para la contratación de investigadores consta de una serie de principios que deben seguir los empleadores y/o financiadores al contratar investigadores. El Plan se sometió a una fase de discusión pública con los sectores interesados para incorporar al mismo las sugerencias de los diversos colectivos. Finalmente fue presentado el pasado 14 de noviembre 2016 para ser aprobado por la Comisión Europea y concedió de forma definitiva en Junio de 2017

Página web The Human Resources Strategy
for Researchers

<https://goo.gl/UyDedW>

Plan de Estabilización de Personal Investigador y de Incorporación de Profesores Ayudantes Doctores

El Plan de Estabilización de Personal Investigador y de Incorporación de Profesores Ayudantes Doctores por necesidades de investigación de la Universidad de Granada fue aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2017 (BOUGR núm. 125, de 8 de noviembre de 2017). Sustituye al "Plan de dotación de plazas de profesorado para incorporación de investigadores a los departamentos de la Universidad de Granada" aprobado el 25 de junio de 2007.

Incluye nuevas categorías de investigadores que puedan beneficiarse del mismo garantiza también la incorporación de personal docente e investigador de la máxima cualificación en dos líneas:

A) Plan de estabilización de personal investigador del programa Ramón y Cajal y de los programas del European Research Council (Starting y Consolidator Grants). A la finalización de sus contratos se dota de una plaza al Área de Conocimiento y Departamento en que estén adscritos según la acreditación que posean (Profesor Titular de Universidad o Profesor Contratado Doctor).

B) el Plan de incorporación de Profesores Ayudantes Doctores por necesidades de investigación dirigido a otros programas de investigación.

Normativa en Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 125. 8 de noviembre de 2017

<https://goo.gl/V5gLPB>

Programa de mentorización para la investigación en la Universidad de Granada

En la Universidad de Granada existen profesores eméritos, con una amplia y probada experiencia en tareas de investigación (redacción de artículos, dirección de proyectos y tesis, etc), cuyos conocimientos pueden y deben aprovecharse en la formación de otros investigadores menos experimentados. Por otro lado, otros investigadores de áreas menos consolidadas han manifestado la necesidad de dinámicas de trabajo de grupo, relaciones de enseñanza-aprendizaje por parte de investigadores más experimentados y, en esencia, colaboraciones de trabajo que permitan aprovechar posibles sinergias entre investigadores.

Con el objetivo de promocionar la investigación de calidad aprovechando la experiencia de los profesores eméritos en tareas de investigación, así como para atender a aquellos investigadores menos experimentados y con necesidades más específicas, se ha puesto en marcha el programa de "Mentorización para la Investigación en la Universidad de Granada".

La retribución por mentorización es de 400€ mensuales, de forma que el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia hace una estimación económica total del programa de 96000€. La duración del programa será anual, pudiéndose renovar una vez que los beneficiarios presenten los informes correspondientes al final del año.

Normativa en Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 125. 8 de noviembre de 2017

<https://goo.gl/dkTAHV>

Objetivo 4. Captar nuevo talento científico

Programa de Captación de Talento en Grados

El programa ofrece a estudiantes de Grado de universidades nacionales o internacionales la oportunidad de participar en proyectos y actividades de investigación, lideradas por investigadores de la Universidad de Granada, durante los meses de verano. El programa mejorará los conocimientos científicos de los alumnos, aportando al mismo tiempo una importante experiencia intercultural, lo que será fundamental para su desarrollo personal y profesional. El programa se lleva a cabo durante cuatro semanas (mes de julio de 2017) durante las cuales los estudiantes participarán activamente en la vida investigadora en laboratorios, centros y grupos de investigación de la Universidad de Granada, colaborando en proyectos de investigación bajo la supervisión de los investigadores principales de los mismos. Asimismo se ha creado una línea ligada al programa Erasmus, es el programa de captación de talento internacional de grado ligado al programa Erasmus.

Programa Athenea 31 Programa UGR-Fellows

A través de la Oficina de Proyectos internacionales se han convocado 20 plazas posdoctorales para investigadores excelentes con experiencia en el ámbito de la innovación y la transferencia. Los contratos son por 3 años y las retribuciones brutas mensuales son de hasta 4.000€ y complementos de 1.500€, dependiendo de diversos aspectos tales como la situación familiar o aspectos derivados de la ejecución del proyecto (formación, estancias, etc). Los investigadores contratados se incorporarán a equipos multidisciplinares para la realización de proyectos de investigación, innovación y desarrollo integrados en la Universidad de Granada, debiendo disponer de un supervisor de dicha institución. Además, cada investigador tendrá la oportunidad de realizar una estancia voluntaria en una institución diferente de la UGR, con una duración de entre 3 y 9 meses (entre el mes 10 y 18 del proyecto) en el ámbito académico o empresarial, así como una estancia más breve con una duración de entre 3 y 6 meses en una institución no académica. Las áreas de conocimiento son: Química y Ciencias Ambientales (ENV-CHE), Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Humanidades (ECO-SOC), Ingenierías y Ciencias de la Información (ENG), Ciencias de la Vida (LIFE), Física y Matemáticas (PHY-MAT)

Página web con la información del programa
<https://athenea3i.ugr.es/>

Objetivo 5. Visibilizar la marca UGR en investigación y Gestión

Liderazgo en los Servicios de Gestión de la Investigación universitarios

El Vicerrectorado organizó la I Reunión de servicios de evaluación científica en los vicerrectorados de investigación: ¿qué necesitan nuestras universidades y gestores? (26 y 27 de Octubre de 2017 - Universidad de Granada) La reunión estaba dirigida a gestores de I+D que trabajen habitualmente con indicadores bibliométricos, técnicos encargados de tareas evaluativas, bibliotecarios y profesionales de la información responsables de los servicios de apoyo a la investigación y en general cualquier profesional o investigador interesado en el mundo de la bibliometría.

En esta reunión participaron investigadores de primer nivel como Henk F. Moed (Visiting Scholar de la UGR), Domingo Docampo (Universidad de Vigo), Jordi Molas (UPV-CSIC Ingenio), Juan Gorraiz (Universidad de Viena) y Rodrigo Costas (CWTS-Universidad de Leiden) y Nicolás Robinson (Georgia Tech). Asimismo participaron Daniel Torres-Salinas (Unidad de Evaluación de la Actividad Científica) y Javier Cantón (Medialab UGR). En total asistieron un total de 103 personas vinculadas sobre todo a vicerrectorados de investigación y unidades de bibliometría. A partir de este evento se estudia crear una red similar a la REDUGI centrada en actividades de evaluación científica.

Al final de la reunión se organizó un programa de radio con los invitados:

Enlace al programa de radiolab

<https://goo.gl/kjHKjB>

Promoción y visibilización de nuestros resultados de investigación

Este año de nuevo hemos publicado nuestro informe Indicadores y Estadísticas de investigación donde se analiza la producción científica y su impacto de la Universidad de Granada. El informe incluye además amplias comparativas con otras universidades, datos por disciplinas/especialidades, investigadores destacados según su índice H y número de citas, etc... Asimismo se ha hecho uso del portal Opendata de la Universidad de Granada para que los datos empleados en la memoria puedan ser empleados por otros servicios. La memoria cuenta con una versión electrónica y otra en formato impreso con una tirada de 300 ejemplares que ha sido distribuida en las diferentes universidades españolas.

Indicadores y estadísticas de investigación ugr'17

Descarga el informe

<https://goo.gl/eCKvYj>

DOI: 10.5281/zenodo.896475

Descarga los datos

<https://goo.gl/8jiv5F>

Descarga el resumen ejecutivo

<https://goo.gl/CEnfdH>

Otra de las acciones de visibilización de la investigación ha sido la creación y desarrollo de dos apartados dentro del portal Livemetrics. Junto a las métricas en vivo hemos añadido dos nuevos apartados uno de Unidades de Excelencia y otro de Laboratorios Singulares. Para cada uno de ellos hemos desarrollado una pequeña página web descriptiva reflejando las líneas y miembros de unidades y laboratorios. Puedes consultar las webs en los siguientes enlaces:

**Laboratorios
Singulares
UGR**

<https://goo.gl/SMYTTw>

**Unidades de
Excelencia
UGR**

<https://goo.gl/HXCNEz>

Asimismo como herramienta de promoción se han elaborado ocho vídeos promocionales de las unidades y laboratorios:

Ejercicio y Salud

<https://goo.gl/GRkFTU>

Filolab

<https://goo.gl/v1CsVr>

Física Teórica

<https://goo.gl/4E8sJ1>

Química aplicada

<https://goo.gl/VthJuw>

**Física Teórica y
Computacional**

<https://goo.gl/sL4LRS>

**Laboratorio
Trapsensor**

<https://goo.gl/yqKfEg>

Carbonates

<https://goo.gl/XytYHV>

**Laboratorio de
Nanoelectrónica**

<https://goo.gl/GCrxcy>

Creación del Ranking RK: Ranking Knowmetrics de universidades españolas

La Unidad de Evaluación de la Actividad Científica ha coordinado para Medialabugr y en el contexto del proyecto Knowmetrics la creación de un portal web donde se analiza el impacto de la investigación de las universidades españolas en las redes sociales. Dicho portal lo hemos denominado RK-Ranking Knowmetrics.

El objetivo principal del RK-Ranking Knowmetrics es ilustrar el impacto social de la investigación de las universidades españolas a través de la visibilidad de su investigación en las redes sociales. Asimismo, otro de los objetivos, es plantear una metodología que nos permite analizar el sistema universitario español desde el punto de vista de las métricas alternativas, dando a conocer estos nuevos indicadores y valorando su posible utilidad a nivel nacional. Los datos que se presentan son de carácter experimental por lo que recogen el impacto en un momento muy concreto (2014-2016, consultas realizadas octubre 2016).

RK analiza se centra en analizar el impacto de la investigación, por tanto consideramos como investigación aquellos resultados publicados en revistas científicas de prestigio y considerando como tales las indexadas en revistas científicas indexadas en Web of Science. Por tanto, lo que se analiza es el impacto social de los trabajos publicados por universidades españolas en Web of Science.

Para calcular el impacto y la visibilidad de las universidades españolas a través de las publicaciones en las redes científicas se ha utilizado como fuente de información la plataforma Altmetric.com, uno de los proveedores de altmétricas más importantes. Captura información sobre el impacto de un documento en varios medios sociales y elabora una puntuación ponderada. Para ello elimina ambigüedades en los enlaces a los artículos unificando los enlaces a los números DOI, identificadores del repositorio arXiv, entre otros, y sitios web de los editores

Página web del RK

<http://altmetrics.knowmetrics.org>

Una de las opciones del RK que permite comparar las altmétricas de la Universidad de Granada con otras instituciones

Compara la UGR

Una funcionalidad que nos permite comparar a la Universidad de Granada con otra universidad. Se muestra un rosco donde se incluye el número/porcentaje de métricas brutas obtenidas de cada una de las plataformas. De esta forma podemos visualizar en qué plataformas están teniendo mayor impacto las universidades, a diferencia del donut de [Altmetric.com](https://altmetric.com) no hemos realizado, por el momento, ningún tipo de ponderación de los indicadores.

Universidad de Granada

Selecciona una Universidad para ver sus métricas y compara:

Universidad De Cantabria

Universidad De Granada

Universidad De Cantabria

Acciones especiales en investigación e innovación

Ayudas para el desarrollo de Proyectos de Investigación contra el Cáncer

El Parlamento de Andalucía aprobó una enmienda a la Ley de Presupuestos de 2016 de la Junta de Andalucía para apoyar proyectos de investigación contra el cáncer en la Universidad de Granada. El principal objetivo de los proyectos es la promoción de la investigación contra el cáncer en la Universidad de Granada dentro de la línea de investigación de "compuestos farmacológicos con actividad antitumoral".

Los proyectos de investigación fueron convocados entre el 10 y el 21 de Noviembre de 2017 y podían presentarse investigadores doctores indefinidos y funcionarios así contratados en el Programa Ramón y Cajal y en el Programa de Proyectos de investigación para la incorporación de jóvenes doctores a nuevas líneas de investigación en grupos de la UGR. Asimismo se debía pertenecer a alguno de los grupos de investigación con líneas específicas de investigación en lucha contra el cáncer de la UGR (SICA). Requisitos del grupo de investigación

Se han concedido un total de 6 proyectos que suman 97.500 y que deben concluir como muy tarde el 131-05-2018. Los proyectos concedidos han sido los siguientes:

Mejora de la actividad anticancerosa del bozopinib, bozinib y derivados, mediante la introducción del grupo trifluorometilo	11.250 €
Valoración preclínica de seguridad y eficacia de un compuesto sintético (MEGR756) y un compuesto de origen natural (MDN90) con actividad selectiva frente a células madre cancerígenas	27.000 €
Nuevos tratamientos farmacológicos antitumorales basados en la actividad del complejo swi/snf	11.250 €
Desarrollo y validación preclínica de fármacos inhibidores selectivos de dapk1 con potente acción antitumoral	11.250 €
P4VP-PACLITAXEL: Un nuevo agente farmacológico para el tratamiento del cáncer de mama	27.000 €
Nueva diana para el tratamiento del cáncer mediante la inhibición específica de la movilidad del retrotransposon humano line-1	9.750 €
TOTAL	97.500 €

Plazas de Personal Técnico de Apoyo a la Investigación

Se ha llevado a cabo y ejecutado en el Vicerrectorado la convocatoria de personal técnico de apoyo a la investigación con cargo al Programa de Garantía Juvenil del Fondo Social Europeo-Junta de Andalucía en la Universidad de Granada. Con fecha 25/07/2017 se hace pública en la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia la convocatoria de 21 plazas de titulados superiores universitarios (Grados, Licenciados, Ingenieros) para dar apoyo técnico a Servicio Generales de I+D, Centros, Grupos e Institutos de Investigación.

Se convocaron un total de 265 plazas para jóvenes menores de 30 años. Desde la apertura de la convocatoria, la UGR ha recibido más de 12000 solicitudes para las plazas ofertadas, gestionadas gracias a un amplio esfuerzo organizativo que ha permitido rubricar los contratos el 1 de junio. Se empleó un criterio único de selección basado en el expediente académico de los candidatos, asegurando la total transparencia del proceso.

De esta forma, firmaron su contrato 124 mujeres y 112 hombres, en su mayoría destinados a plazas que precisan titulación superior universitaria, repartidas entre una amplia diversidad de grados como Historia, Arqueología o Documentación; en Humanidades y Ciencias Sociales. En las Ingenierías, dentro de Informática y Telecomunicaciones, han quedado plazas vacantes, indicativo del amplio acceso al mercado laboral en dichas áreas. También han accedido a un contrato graduados de

Ciencias Experimentales o Biosanitarias. Además de las titulaciones superiores, se incorpora personal procedente de Grados medios de Formación Profesional, donde los perfiles más ofertados son los de técnico de informática y apoyo en laboratorios.

La relación laboral es de 6 meses, prorrogable por otros 6. El programa permitirá a los beneficiarios optimizar sus posibilidades futuras en el mercado laboral, gracias a la especialización práctica en grupos de investigación y equipos de apoyo a la gestión de la misma. Precisamente ese es el principal objetivo por el que la Universidad de Granada realiza este amplio esfuerzo adicional.

Proyectos de innovación - MedialabUGR

Desde el MedialabUGR hemos seguido promoviendo proyectos con impacto social, especialmente en 2017 queremos hacer a los siguientes:

Proyecto LabIN Granada – Laboratorio de Innovación de Granada: LabIN Granada

Laboratorio de Innovación de Granada es un ambicioso proyecto de laboratorio ciudadano para Granada centrado en la generación de ideas, el prototipado de soluciones y el desarrollo de proyectos para nuestra ciudad y provincia. <https://labingranada.org/>

Andalabs – Red de laboratorios ciudadanos de Andalucía

Una forma contemporánea de integrar el conocimiento distribuido en la sociedad. Andalabs persigue mapear las iniciativas que tienen lugar tanto en Andalucía como en otra parte del territorio latinoamericano y europeo <http://andalabs.org/>

RadioLab UGR

Es una radio digital libre. Los programas se emiten en directo a través de la plataforma Spreaker pero pueden ser escuchados en cualquier momento. Cualquier persona cuyo tema esté relacionado con las líneas Medialab UGR puede colaborar con RadioLab UGR. <https://www.spreaker.com/show/2214507>

Knowmetrics

Con el objeto de ofrecer una respuesta al sistema actual de evaluación que ponga en valor la transformación digital del conocimiento surge la propuesta "Knowmetrics: evaluación del conocimiento en la sociedad digital". Más información en <http://knowmetrics.org/>

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
GRANADA